

DEVIANT-XULQ ATVOR PSIXOLOGIYASINING NAMOYON
XUSUSIYATLARI

Bekmurodova Ruxsora Ulug'bek qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada deviant-xulq atvor psixologiyasining xususiyatlari va ommaviy madaniyatning yoshlar tarbiyasiga bevosita tasiri haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Deviant xulq-atvor, huquqbuzarlik, jinoyatchilik, ichkilikbozlik, fohishabozlik, qimor o'yinlari, o'z joniga qasd qilish va zararli odatlar.

Yosh avlod o'rtasida deviant xulq-atvorning rivojlanishi bilan jamiyatda jinoyatchilikning kuchayishi o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Bolalar va o'smirlarda deviant xatti-harakatlarning rivojlanishi bilan noqonuniy xatti-harakatlar bilan shug'ullanish istagi ortib bormoqda. Shunday ekan, barcha ta'lim muassasalarida profilaktika ishlari hamma joyda yo'lga qo'yilishi kerak. Ularning maqsadi o'smirlarga har bir harakat mas'uliyatli bo'lishi kerakligini o'rgatishdir. Hozirgi davrda o'smirlarni tarbiyalashning o'ziga xos xususiyatlari, qonuniyatlari, imkoniyatlari xatti-harakat motivlarining ifodalanishi va vujudga kelishining murakkab mexanizmlari mavjud. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'smirlarni tarbiyalashda ularning xususiyatlarini to'la hisobga olgan holda ta'limiy-tarbiyaviy tadbirlarni to'g'ri qo'llash shaxslararo munosabatda anglashilmovchilikni vujudga keltirmaydi, balki, sinf jamoasi o'rtasida iliq psixologik iqlimni yaratadi. Turg'unlik yillaridagi so'z bilan ishning nomuvofiqligi, axloq tarbiyasidagi qo'pol xatolar o'smirlarning ruhiy dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Insonning ruhiy dunyosini tubdan qayta qurish, tarbiyani insonparvarlashtirish harakati boshlangan hozirgi kunda o'smirlar taqdiri masalasi

ham g'oyat jiddiy tus oldi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Voyaga yetmaganlar ishi bilan shug'ullanuvchi komissiyalar faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga[2]ko'ra voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarining oldini olish, jinoyatchilik va jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlarga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan aniq choralar belgilangan bo'lib, bu jinoyatchilikni oilaviy munosabatlar va shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlari tizimidagi o'zaro uzviy aloqasi doirasida o'rganishni taqozo etadi. Hozirgi zamon psixologiya fanida deviatsiya bu- jamoatchilik noroziligiga sabab bo'luvchi har qanday xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi, demak bizning nazarimizda deviatsiya va devint (og'ishgan) xulq-atvor atamalari bir xil ma'noda ishlatiladi. Bugungi kunda ijtimoiy me'yordan og'ish nafaqat o'smirlar uchun dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Nafaqat o'smir, keng ma'noda deviant - bu adashgan yoki normadan chetga chiqqan har qanday odam. Deviant xulq-atvor shakllariga jinoyatchilik, huquqbuzarlik, yolg'onchilik, dangasalik, ichkilikbozlik, o'g'irlik, giyohvandlik, fohishabozlik, qimor o'yinlari, o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plab shu kabi holatlar ushbu xulq-atvor xususiyatlari hisoblanadi. Deviant xatti-harakatlar bilan bog'liq muammolar so'nggi yillarda yanada kuchaymoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali namoish etilayotgan materiallarda huquqbuzarlik, jinoyatchilik, giyohvandlik, fohishabozlik kabi xulq-atvorning turli ko'rinishlarini aytish mumkin.

Yetuk intellektual salohiyatli shaxslar voqelikka moslashuvni tanlaydi. Qarshilik ko'rsatishda shaxs faol ravishda o'ziga, dunyoqarashiga mos kelmaydigan borliqni o'zgartirishga, ya'ni uni o'zining shaxsiy qarashlari va qadriyatlariga muvofiq o'zgartirishga harakat qiladi. U o'zi duch kelayotgan barcha muammolar borliqning ijtimoiy me'yorlariga asoslanganligiga ishonadi va borliq bilan kurash, borliqni o'ziga moslashtirib o'zgartirishga harakat qilish yoki jamiyat me'yorlarini buzuvchi axloqdan maksimal darajada foydalanish uning o'z maqsadlariga erishishining yagona usuli bo'lib qoladi. Bunda mazkur shaxsga

nisbatan borliq tomonidan qaytariladigan javob ham xuddi shunday qarshi harakat qilish, shaxsni o'zgartirish, uni voqelik talablariga moslashtirishga qaratilgan bo'ladi. Borliqning shaxsning dunyoqarashiga zid bo'lgan ijtimoiy me'yorlariga qarshilik ko'rsatishi kriminal va delinkvent xulq-atvorda uchraydi. Borliqning qarshilik ko'rsatishi, uni o'zlashtirish va tushunishning subyektiv ravishda buzib ko'rsatilishi sabablari, tevarak-olam tomonidan dushmanlarcha qabul qilinadigan ruhiy nuqson alomatlari va ruhiy-patologik buzilishlar bilan bog'liq. Deviant xulqli farzandi bor oila a'zolarinig o'zaro munosabatlarida rad etilganlik va befarqlik kabilar ko'proq ko'zga tashlanadi. Tadqiqotlarining ko'rsatishicha, ota-ona orasidagi doimiy nizolar, urush-janjallar, o'zaro xusumat, shuningdek, mustahkam bo'lmagan nikoh deviant xulqida yoshligidanoq o'z asoratlarini ko'rsatadi. Bunday ota-onalar o'z farzandlarining ijtimoiy tarbiyasiga, ularga nisbatan kam e'tibor beradilar. Ayni vaqtda farzandlar tomonidan ham shunday munosabat kuzatiladi. Ushbu holatlar sof psixologik nuqtai nazaridan etibor berilsa xar qanday xuquqbuzarlik, xar qanday jinoiy faoliyatning alohida turi sifatida talqin qilinadi.

Ijtimoiy me'yor jamiyat boshqaruvining ajralmas qismi bo'lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh xulqatvorini muayyan sosial muhitga moslashtiruvchi qoidalar majmuidir. Ijtimoiy me'yorning afzalligi shundaki, yoshligidanoq muayyan me'yorga moslashtirib borilgan shaxslar jamiyat tomonidan qabul qilingan tamoyillar doirasidan chetga chiqmaydi va boshqalardan ham shuni kutadi, va albatta ijtimoiy me'yorlar qotib qolmagan va ular har doim yangilanib turadi. Jamiyat a'zolarining mazkur ijtimoiy me'yorga amal qilib yashashlarini nazorat qilib boruvchi institutlar ijtimoiy nazorat institutlari deyiladi. Ushbu institutlarga oila, maktab, mahalla, huquqni muhofaza qilish organlari va hokazolar kiradi. Insonlar bolalarga ijtimoiy me'yornlarni o'rgatib borish bilan birga, xulq-atvor me'yoriy talablarining to'g'ri bajarilishini ham nazorat etishadi va bu bilan ijtimoiy nazorat vakili vazifasini bajarishadi. Nazoratni yakka shaxs amalga oshirsa, bu individual tavsifga ega bo'ladi, agar butun bir jamoa, oila, do'stlar,

maktab, mahalla (qo‘ni-qo‘shnilar) tomonidan amalga oshirilsa, ijtimoiy tavsifga ega bo‘ladi hamda u ijtimoiy nazorat deyiladi.

Ijtimoiy nazorat vakillari insonlar xulq-atvorini boshqa-rishning eng muhim vositasi bo‘lib, deviant xulq-atvorning oldini olishda ham ushbu jamoalarning o‘rni katta bo‘ladi. Quyidagilar deviant xulq-atvorning nisbatan kengroq tarqalgan ko‘rinishlaridan hisoblanadi: Jinoyatchilik-muayyan davlatda o‘rnatilgan qonun va me‘yorlarga nisbatan ayrim shaxslarning salbiy munosabati jinoiy faoliyati va shuning oqibatida sodir etilgan xatti-harakat.

Huquqbuzarlik - huquqni buzish umuman olganda, jamiyat manfaatlariga yoki fuqarolarning shaxsiy manfaatlariga qarshi qaratilgan asosial hulq-atvor shakllaridan biri hisoblanadi, barcha huquqni buzishlar jinoyat va qilmishga bo‘linadi. Qilmish shaklidagi huquqni buzish o‘smirlarda o‘zini tahdidli holatda tutishda, behayolikda, urishqoqlikda, mayda o‘g‘irlikda, ichkilikbozda, daydilikda namoyon bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, buyuk davlat qurish uchun barkamol shaxsni tarbiyalash zarur. Shunday ekan, yoshlarni qonun ustuvorligini, qonun asoslarini chuqurroq anglash, qonunga hurmat, ularga so‘zsiz itoat etish madaniyati ruhida tarbiyalash bugungi kunning asosiy vazifasidir. Deviant xulq-atvorning oldini olishning eng yaxshi usuli voyaga yetmaganlar ongiga tarbiya vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab, ularga maqsadli tashkiliy ta’sir ko‘rsatishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Олимов Л.Я., Махмудова З.М. Психологические механизмы девиантного поведения. Психология XXI века. Ярославль., 2020. -С. 125-127.
2. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va amaliyot. O‘quv qo‘llanma. – T., 2014.

3. Aliyev. B.A., Rafiqov.G', Sultonov.T, Mullajonova.M, Rahmonov.B. Sotsiologiya. O'quv qo'llanma. - T.: 2005
4. Elov Z.S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O'quv-metodik qo'llanma. 2021. Buxoro 1-164.
5. Sadriddinov S.R. Destruktiv ta'sirlarga tushmaslikni ta'minlashda psixologik himoya. Harbiy ta'lim va fanda innovatsiyalar. Ilmiy-axborot jurnali №1(13)/ 2022.
6. Рамазонов, Ж. Д. Талабалар таълим жараёнида ўзини ўзи идора қилишининг ижтимоий-психологик механизмлари. Образование и наука в XXI веке. Международный научно-образовательный электронный журнал. Выпуск, (14), 794-800.
7. Рамазонов, Ж. Д. Талабалик даврида ўзини ўзи идора қилишининг мотивацион механизмлари. Международная конференция академических наук. Scientific conferences platform. Г. Новосибирск 2021 октябрь.
8. Qahhorova, G., & Ramazonov, J. (2023). AXBOROTLARNING TALABA YOSHLAR RUHIYATGA SALBIY TA'SIRINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4 Part 2), 23-25.